

Bibliography in Theme

Identifier

Heri Susanto

Institution mail : iniherisusanto@ulm.ac.id

Website : <https://staf.ulm.ac.id/herisusanto/>

Main subject/discipline : pedagogi sejarah (historical pedagogy)

Other disciplines : kearifan lokal (local wisdom study), ilmu sejarah (history)

ORCID : 0000-0001-8649-0829

WoS ResearcherID : [AAH-4253-2019](https://orcid.org/0000-0001-8649-0829)

Heri Susanto currently works at the Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Lambung Mangkurat. Heri does research in Teaching Methods and History of Education. Their current project is 'TBdPS'.

Bibliography

Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.

Susanto, H., & Akmal, H. (2019). *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi (Konsep Dasar, Prinsi Aplikatif, dan Perancangannya)*. FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Susanto, H. (2017). Pemahaman Sejarah Daerah dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya dalam Membina Sikap Nasionalisme (Studi Korelasi pada Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP UNLAM). *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9(1), 39-50.

Susanto, H. (2013). Understanding of Regional History and Perception of Cultural Diversity in Developing Nationalism. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 14(1), 91-100.

Susanto, H., & Akmal, H. (2018). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 197-206.

Susanto, H. (2016). Kolonialisme dan Identitas Kebangsaan Negara-negara Asia Tenggara. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10(2), 144-155.

Susanto, H. (2016). Pendidikan dan Kesadaran Nasionalisme. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

- Susanto, H. (2015). Cross-Indigenous Pembelajaran IPS dalam Mengajarkan Nilai-nilai Multikulturalisme melalui Pemahaman Kearifan Lokal. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H. (2015). Strategi Mengembangkan Historical Empathy dalam Pedagogi Sejarah. In *Prosiding International Conference: Contribution of History to Social Sciences and Humanities* (pp. 44-53).
- Mutiani, M., Warmansyah Abbas, E., Syaharuddin, S., & Susanto, H. (2019). Penerapan Transcript Based Lesson Analyses (TBLA) Sebagai Upaya Peningkatan Pembelajaran Sejarah Di Sma Negeri 7 Banjarmasin.
- Susanto, H. (2014). Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pedagogi Sejarah Sebagai Upaya Membangun Karakter Peserta Didik. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H. (2013). Perkembangan Koperasi Unit Desa Tani Membangun di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Berbagai Hambatannya Tahun 1974-2012. *Prabayaksa, Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 49-59.
- Syaharuddin, S., & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi). FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Rochgiyanti, R., & Susanto, H. (2018, April). Tradisi pemeliharaan kerbau kalang di wilayah lahan basah Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 3, No. 2).
- Subiyakto, B., Susanto, H., & Mutiani, M. (2017, November). The Relevance of Multicultural Approach Through Social Studies Education. In *1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017)*. Atlantis Press.
- Rochgiyanti, M., & Susanto, H. (2017, November). Transformation of Wetland Local Wisdom Values on Activities of Swamp Buffalo Breeding in Social Science Learning Practice. In *1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017)*. Atlantis Press.
- Susanto, H. (2017, November). Perception on Cultural Diversity and Multiculturalism Education. In *1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017)*. Atlantis Press.
- Arifin, J., & Susanto, H. (2017, November). The Internalization of Multiculturalism Values Through literature learning. In *1st International Conference on Social*

Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017). Atlantis Press.

- Azmi, M., Marfuah, S., & Susanto, H. (2017, February). Learning Food Security from Original Tribe in Borneo. In *PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences)*.
- Rochgiyanti, R., Putro, H.P.N., Susanto, H., & Mattiro, S. (2016) Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kegiatan Peternakan Kerbau Rawa oleh Masyarakat di Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H. (2016). Kompetensi Sarjana Pendidikan Sejarah dalam Implementasi Kurikulum Nasional Pendidikan Sejarah SMA. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Susanto, H. (2016). The Decentralization of Education Policy and The Potential of Regional Educational Financing. *2nd ICET Theme: "Improving The Quality of Education and Training Through Strengthening Networking"*, 348.
- Susanto, H. (2015). Menghadirkan Kelas Konstruktivis dalam Melatih Kemampuan Berpikir Historis Melalui Model Latihan Penelitian. FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H. (2014). Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Berwawasan Etika Lingkungan. Program Studi Pendidikan IPS SPS UPI.
- Susanto, H. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 dan Tantangan Pembelajaran Saintifik Bagi Guru Sejarah.
- Porda, H., Anis, M., Mansyur, M., & Susanto, H. (2013). Dari Distrik Ke Kota Kecamatan, Menyusuri Jejak Kota Satui Dalam Lintasan Sejarah. DNA Banjarmasin.
- Susanto, H. (2013). Pembelajaran IPS Berbasis Multikulturalisme Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan. FKIP Universitas Lambung Mangkurat
- Susanto, H. (2013). Kontribusi Program CD (Community Depelovment) dan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam Pengembangan Pendidikan di Tabalong. *WIRAMARTAS*, 15(1), 99-105.
- Susanto, H. (2012). Pendekatan Cross-Indigenous Pembelajaran Ips Dalam Mengajarkan Nilai-Nilai Multikulturalisme. Program Studi Pendidikan IPS SPS UPI.
- Susanto, H. (2012). Dinamika Sosial-Ekonomi Transmigran di Desa Kambitin I Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong 1984–1991. *WIRAMARTAS*, 14(1), 1-11.
- Susanto, H. (2011). Hubungan Pemahaman Sejarah Masa Revolusi Fisik Di Kalimantan Selatan Dan Persepsi Terhadap Keberagaman Budaya Di Kalimantan Selatan

Dengan Sikap Nasionalisme Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Lambung Mangkurat. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.